

IMKONIYATI CHEKLANGAN TALABARNI SPORT ARAVACHASIDAN FOYDALISHGA DASTLABKI O‘RGATISH

Yusupova Muxarramoy Nuriddin qizi

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti “Voleybol, basketbol nazariyasi va uslubiyati kafedrası ” o‘qituvchisi
O‘zbekiston, Chirchiq sh.

INITIAL TRAINING OF A DISABLED STUDENT TO USE A SPORTS WHEELCHAIR

Yusupova Mukharramoy Nuriddin qizi

Uzbek state university of physical culture and sports
Uzbekistan, Chirchik Volleyball, basketball theory and
teacher of the Department of Methodology
mukharramoyy@gmail.com

Kalit so‘zlar: Imkoniyati cheklangan insonlar uchun mo‘ljallangan aravacha, sport aravachalar, g‘ildiraklar, surish uchun mo‘ljallangan g‘ildirak, manevr, pozitsiya.

Ключевые слова: инвалидные коляски, спортивные коляски, колеса, колеса для толкания, маневрирования, позиция.

Key words: wheelchairs, sports strollers, wheels, wheels for pushing, maneuvering, position.

Bilamizki imkoniyati cheklangan insonlar uchun mo‘ljallangan aravachalar sport aravachalaridan farq qiladi. Foydalanuvchini ushbu sport aravachasiga o‘rgatishning bir qancha bosqichlari mavjud. Avvalombor har bir aravalar foydalanuvchini bo‘yi, og‘irligi, oyoq holatiga qarab sozlanadi. Aravachalarni to‘g‘ri boshqarish ko‘nikmalarini o‘rganish aravachaning imkoniyatini oshiradi va faolroq turmush tarzini olib borishga yordam beradi.

Misol uchun, orqa g‘ildiraklarning oldinga va orqaga joylashishi qo‘lda sport aravachasining turli xil harakatlar qilish qobiliyatiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Ushbu sport aravachasida ham haydash uchun imkoniyati cheklangan insonlar uchun mo‘ljallangan aravachalarnikidek “g‘ildirak” deb ataladigan texnika mavjud. Ushbu sport aravachasida o‘tirgan odam old g‘ildiraklarini ko‘tara oladi, aravacha esa faqat orqa g‘ildiraklarda muvozanatlashadi. Bunday holatni imkoniyati cheklangan insonlar uchun mo‘ljallangan aravachalarda ham amalga oshirsa bo‘ladi. Bunda foydalanuvchilar yo‘lda zinopoyalar yoki mavjud notekisliklarda oldida bemalol ushbu harakat bilan to‘siqlardan qiyninchiliklarsiz o‘tish imkoniyatini beradi. Orqa

g`ildiraklar oldingi holatga joylashtirilgan va orqa g`ildiraklar tananing og`irlik markaziga qanchalik yaqin bo`lsa oldingi g`ildiraklarning roliklarini ko`tarish osonroq bo`ladi. Bu holat old g`ildiraklarni ko`tarishni osonlashtiradi va notekis yuzalarni osonlik bilan yengishga yordam beradi.

Biroq ushbu holatda orqaga tushish havfi ortadi, chunki oldingi g`ildiraklar osongina ko`tariladi. Aksincha bo`lgan holatda, orqa g`ildiraklar o`tirgan korpusning og`irlik markazidan qanchalik uzoqda joylashgan bo`lsa oldingi g`ildiraklarni ko`tarish uchun ko`proq harakat talab qiladi. Shu sababli bundan nogironlik va sport aravachalari yuqori darajadagi xavfsizlik bilan tavsiflanadi. Bu esa ularning orqaga ag`darilishini oldini oladi. Biroq bunday nogironlar aravachasida sport aravachasiga qaraganda manevr qilish, turli taraflarga burish va roliklarni ko`tarish qiyinroq.

Kundalik hayotdagi imkoniyatlar doirasini oshirish uchun imkoniyati cheklangan insonlar aravachalarni boshqarish ko`nikmalarini o`rganishi juda zarur hisoblanadi. Yaxshi boshqarish qobiliyatiga ega bo`lgan, o`ziga ishongan foydalanuvchilar uchun aravachalar ko`proq imkoniyatlarni taqdim etadi. Ular yo`lda ko`plab to`siqlarga dush kelishi tabiiy hol albatta: zinapoyalar, gavjum joylar, shuningdek, tor o`tish joylari. Ushbu to`siqlar va noqulayliklar aravachadan foydalanuvchilarning faoliyat doirasini sezilarli darajada cheklashi mumkin. Nazorat qilish ko`nikmalariga ega bo`lish, jismoniy holati va turmush tarziga mos keladigan faol aravachalarni tanlash orqali ular o`zlari uchun qulayliklarni his qilish imkoniyatini beradi.

Imkoniyati cheklangan insonlar uchun mo`ljallangan aravcha bilan ishlashda 3 ta asosiy tana (yuqori tana) pozitsiyasi mavjud. Tananing holatini o`zgartirib, foydalanuvchi tananing og`irlik markazining o`qi o`rnini o`zgartiradi. Tananing og`irlik markazining o`qining holatiga qarab, imkoniyati cheklangan insonlar uchun mo`ljallangan aravcha ning manevr qobiliyati sezilarli darajada o`zgaradi. Foydalanuvchi bajarayotgan harakat uchun tananing asosiy pozitsiyalarini o`zlashtirish uning xavfsizroq va samalariloq nazorat qilish ko`nikmalarini rivojlanishiga yordam beradi.

Imkoniyati cheklangan insonlar uchun mo`ljallangan aravchadan foydalanish qulayligi ko`p jihatdan har bir komponentni tanlashga bog`liq. Shu sababli, nogironlar aravachasini boshqarish bo`yicha nafaqat to`g`ri ko`nikmalarga ega bo`lish, balki uning tuzilishi haqida bilim olish ham muhimdir.

Birinchi asosiy pozitsiya tanani oldinga egishdir. Tananing yuqori qismi oldinga egishdir. Og`irlik markazining o`qi to`g`ri ishlaydi va biroz tushadi. (Oldinga uzoq vaqt egilishdan ehtiyot bo`lish darkor).

Magistral harakatchanligi cheklangan insonlar uchun og`irlik markazini oldinga siljitish uchun yelka kamida bir oz oldinga siljitishga harakat qilish zarur.

Ikkinchi asosiy pozitsiya- tana tekis bo`lganda. Orqa tekis va orqa miya o`qi to`g`ridan-to`g`ri polga perpendukulyar. Bu holatda aravachada orqaga suyanmaslikdan ehtiyot bo`lish darkor.

Uchinchi asosiy pozitsiya – bu tanani orqaga burish. Bu holatda foydalanuvchi aravachaning orqa tomoniga to`liq suyanadi.Og`irlik markazining o`qi orqaga egilgan.

Nogironlar aravachasini boshqarish ko`nikmalarini mashq qilishda bu juda muhimdir. Foydalanuvchi to`g`ri texnikadan foydalanganiga ishonch hosil qilishi zarur. Quyida ikkita muhim tekshirilishi kerak bo`lgan holatlar mavjud. Ular quyidagilar:

1) g`ildiraklarning harakatlanishi (uni qayerdan va qayerga surish, aylantirish)

2) tana holati (masalan, tananing oldinga yoki orqaga egilganligi).

Biroq, buni foydalanuvchi old tomondan qarash orqali tekshirish qiyin. Tana va qo`llarning yaxshi harakatlar tashqi tomondan kuzatib borgan ma`qul. Amaliy mashg`ulotlarni yordamchi shaxs bilan birga bajarish ancha samarali va havfsizdir.

Har qanday harakatlarni amalga oshirish asosan g`ildiraklardan foydalaniladi. Istalgan harakatni havfsiz bajarilishida nafaqat g`avdani to`g`ri tutish, balki g`ildiraklarni to`g`ri ushlab ham eng muhimi hisoblanadi. Xo`sh, g`ildirakni qanday tutish kerak?

Aravachalarda asosan 2 xil g`ildiraklar mavjud. Birinchisi- harakatlashnish uchun g`ildiraklar, ikkinchisi-surish uchun (bunda foydalanuvchini qo`llari yordamida harakat boshqaruvini amalga oshiruvchi) mo`ljallangan g`ildiraklar. Surish uchun mo`ljallangan g`ildirakni ushlaganimizda, biz buning uchun 2 barmoqdan foydalanamiz - bosh va ko`rsatkich barmog`i. Surish uchun mo`ljallangan g`ildirakni ushlab turishning bu usuli barcha turdagi imkoniyati cheklangan odamlar uchun mos kelmasligi mumkin, chunki jismoniy imkoniyatlar yetarli bo`lmasligi tufayli ushlab turish kuchi kam bo`lishi mumkin.

Bosh barmoqning surish g`ildiraklarga joylashish holati: surish g`ildirakni ushlab turganda iloji boricha bosh barmoq g`ildirakning kengroq qismiga tegadi. Va shu orqali aravachada harakat qilish osonlashadi.

Katta barmoq surish g`ildiraklar halqasining tepasiga tegib turadi. Ko`rsatkich barmog`ini ushlab turish holati: bunda ko`rsatkich barmoq

ichki qismi surish g`ildirakning yon tomoniga tegadi va harakatni paytida to`xtash

uchun asosiy vazifani bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hashimoto Daisuke. Практическое руководство по изучению навыков управления креслом-коляской ЛАБОРАТОРИЯ КОИННОВАЦИЙ (Co-Innovation Laboratory) o`quv qo`llanma // 2023 y: -38b.

2. Yusupova M.N. Aravachada o`ynaladigan basketbol va umumiy qoidalar// “Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” 21-sonli respublika ilmiy konfirensiyasi. 21-24 b. ISSN 2181-3035 10/12/2023.